

MEHNAT MIGRATSIYASINING IQTISODIY OQIBATLARI

Ma'murjonov Komiljon Muzaffar o'g'li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

Iqtisodiyot fakulteti 2-kurs talabasi

komiljonmamurjonov41@gmail.com

Annotatsiya. Mehnat migratsiyasi iqtisodiy o'sishda muhim rol o'ynaydi. Aholining chetga chiqishi va chet elda ishlab pul topishi natijasida, ular ijtimoiy va iqtisodiy farovonlikka erishadi va o'zlarining to'lov qobiliyatlarini ham oshira oladi. Bundan tashqari davlat uchun esa, migrantlar yuboradigan pul o'tkazmalari mamlakat yalpi ichki mahsulotining muayyan qismini tashkil etadi, ijtimoiy farovonlikni oshiradi va aholining iste'mol salohiyatini kengaytiradi. Shu bilan birga odamlarning chetga ishlash uchun ketishi salbiy oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Misol uchun, mehnat migratsiyasi malakali ishchi kuchining chiqib ketishi, ichki mehnat bozorida kadrlar tanqisligini kuchaytirishi va ijtimoiy tengsizlikni chuqurlashtirishi mumkin. Bu tezisda mehnat migratsiyasining iqtisodiy oqibatlari, uning ijobiy va salbiy jihatlari, shuningdek, milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Migratsiya, iqtisodiy o'sish, tashqi migratsiya, ichki migratsiya, brain drain.

Kirish. Mehnat migratsiyasi zamonaviy davrning eng dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlaridan biri bo'lib, u xalqaro ko'lamda mamlakatlar rivojlanishiga, milliy iqtisodiyotning barqarorligiga hamda aholining ijtimoiy hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bugungi kunda migratsiya nafaqat alohida shaxslarning, balki butun jamiyat va davlatlarning iqtisodiy hamda demografik rivojlanishida muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Xalqaro mehnat tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha migratsiya oqimlari yildan-yilga ortib bormoqda va hozirgi vaqtda 304 milliondan ortiq inson boshqa mamlakatlarda yashab, ishlab kelmoqda. Shulardan katta qismi mehnat migratsiyasi oqimlari orqali iqtisodiy faoliyatga jalb etilgan bo'lib, bu jarayon xalqaro mehnat bozorining shakllanishi va rivojlanishida asosiy rol o'ynaydi.[1]

1-rasm. Xalqaro migrantlarning umumiy soni. 2024-yil yarmi.

Mehnat migratsiyasi odatda ikki asosiy yo'nalishda namoyon bo'ladi: tashqi va ichki migratsiya. Tashqi migratsiya mamlakatdan tashqariga chiqib ishlashni nazarda tutsa, ichki migratsiya esa mamlakat ichidagi iqtisodiy faol hududlarga ko'chib o'tishni anglatadi. [2]

O'zbekiston misol sifatida olsak, bu jarayon ayniqsa tashqi migratsiya ko'rinishida yaqqol ko'zga tashlanadi. Chunki aholining ma'lum qismi Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, Janubiy Koreya va boshqa mamlakatlarga vaqtinchalik mehnat qilish maqsadida ketmoqda. Bundan tashqari hozirgi kunda O'zbekiston aholisining migrant sifatida Germaniya, BAA, Buyuk Britaniya va Vengriya kabi davlatga ham borish holatlari ko'paymoqda. Bunday migratsiya oqibatida ikki tomonlama iqtisodiy jarayon yuzaga keladi: bir tomondan, migrantlarning o'z yurtiga yuborayotgan pul o'tkazmalari mamlakat ichki iste'moli va investitsiyalarini qo'llab-quvvatlaydi, ikkinchi tomondan esa mehnat resurslarining chiqib ketishi ichki mehnat bozorida ma'lum muammolarni keltirib chiqaradi.

Mehnat migratsiyasining iqtisodiy oqibatlari murakkab va ko'p qirrali bo'lib, ular nafaqat migrantlarning oilalari va jamiyat darajasida, balki milliy iqtisodiyot miqyosida ham seziladi. Migrantlar tomonidan yuboriladigan pul mablag'lari rivojlanayotgan mamlakatlar uchun muhim moliyaviy manba hisoblanadi. Masalan, Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, ayrim mamlakatlarda pul o'tkazmalari yalpi ichki mahsulotning 20-30 foizini tashkil qilmocda. Bu esa

davlat byudjetini qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish va aholi farovonligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, mehnat migratsiyasi xalqaro tajriba almashish, yangi bilim va ko'nikmalarni olib kirish imkoniyatini ham beradi. [3]

O'zbekistonni misol qilib oladigan bo'lsak, so'nggi yillarda migrantlar jo'natayotgan pul O'zbekiston YaIM sining o'sishga sezilarli darajada ta'sir qilmoqda. Xususan, 2024-yilda mamlakatimizga 18 milliard 800 million dollarlik pul o'tkazmalari kirib kelgan va bu esa YaIM ning 13,4 foizini tashkil qiladi.

Yil	O'zbekistonga pul o'tkazmalari	Dinamika (%)	YIM hajmi	YIMdagi ulushi (%)
2017-yil	\$4,9 mlrd	+8,8	\$72,2 mlrd	6,8
2018-yil	\$5,1 mlrd	+4	\$61,3 mlrd	8,3
2019-yil	\$6,01 mlrd	+17,8	\$70,2 mlrd	8,5
2020-yil	\$6,03 mlrd	+0,3	\$70,1 mlrd	8,6
2021-yil	\$8,1 mlrd	+34,3	\$81,2 mlrd	9,9
2022-yil	\$16,9 mlrd	+108	\$94,3 mlrd	17,9
2023-yil	\$11,4 mlrd	-32,5	\$107,5 mlrd	10,6
2024-yil	\$14,8 mlrd	+29,8	\$121,4 mlrd	12,2
2025-yil	*\$18,8 mlrd	*+27	*\$140 mlrd	*13,4

2-jadval. O'zbekistonda migrantlardan keladigan pullar qiymati.

Bu pul o'tkazmalari ko'pincha iste'mol harajatlarni qoplash, ta'lim, sog'liqni saqlash va uy-joy olish kabi sohalarga sarflanadi. Bu esa ichki talabni oshiradi va iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Bundan tashqari, mamlakat valyuta ehtiyojning sezilarli qismi migrantlar jo'natayotgan pul hisobidan qondirildi va ayrim hududlardan migratsiya ishsizlik va daromadlar bo'yicha farqlanishning kamayishiga yordam beradi.

S&P Global reyting tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonning demografik afzalliklarga egaligini ta'kidlagan holda, aholi tarkibining qariyb 90 foizi mehnat yoshida yoki mehnat yoshdan kichkina bo'lib, bu taklifga asoslangan o'sish imkoniyatini yaratadi deya qayt etilgan. Shu bilan birga, ish o'rinlarining o'sishi talabni to'liq qondira olmasligi tahmin qilingan. Shuning uchun migrantlar Yaqin sharq va Yevropada ish izlashda davom etadi. Natijada, O'zbekiston iqtisodiyoti oqimi pul o'tkazmalari ga tayanib qolaveradi deb xulosaga kelingan.[4]

Xulosa. Mehnat migratsiyasi bugungi globallashuv sharoitida nafaqat alohida mamlakatlarning, balki butun jahon iqtisodiyotining rivojlanishida muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. U mehnat bozoridagi talab va taklif muvozanatini ta'minlash, yangi ishchi kuchi manbaini yaratish, transmilliy kapital oqimlarini kengaytirish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, migratsiya jarayonlari ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bir tomondan, u xorijiy davlatlarda vaqtinchalik yoki doimiy ish faoliyati olib borayotgan migrantlar uchun daromad manbai, o'z yurtiga esa valuta tushumlari, yangi biznes tashabbuslari va investitsiyalar shaklida foyda keltiradi. Ikkinchi tomondan, mehnat migratsiyasi ko'plab muammolarni, jumladan, malakali kadrlar oqimi (brain drain), oilaviy ijtimoiy muammolar, ichki mehnat bozorida ishchi kuchi yetishmovchiligi va soliq bazasining qisqarishini ham yuzaga keltiradi.

O'zbekiston misolida ham mehnat migratsiyasi davlat iqtisodiyotida sezilarli ahamiyat kasb etmoqda. Birinchidan, xorijiy mamlakatlarda mehnat faoliyati olib borayotgan fuqarolardan yuborilayotgan pul o'tkazmalari mamlakat yalpi ichki mahsulotining muayyan qismiga teng bo'lib, aholining ijtimoiy turmush darajasini oshirishga xizmat qilmoqda. Ikkinchidan, migratsiya jarayonida orttirilgan tajriba va bilimlar kelajakda mamlakat iqtisodiyoti uchun qimmatli inson kapitaliga aylanishi mumkin. Shu bois hukumat mehnat migratsiyasini tartibga solish, migrantlar huquqlarini himoya qilish va ulardan milliy rivojlanish maqsadida samarali foydalanish bo'yicha tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Muhimi, davlatlar uni oqilona boshqarish, ijtimoiy-iqtisodiy muvozanatni ta'minlash va milliy manfaatlarni himoya qilish imkoniyatini topa olishi kerak. Shu yo'lda ilmiy tadqiqotlar, xalqaro tajriba va samarali siyosiy yondashuvlar asosida mehnat migratsiyasining ijobiy ta'sirlarini maksimal darajada kuchaytirish, salbiy oqibatlarini esa kamaytirish milliy iqtisodiyot barqarorligi va xalq farovonligi uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. www.iom.com International Organization of Migration
2. Abdurahmonov Q. Mehnat iqtisodiyoti. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2020
3. [United Nations Organization](http://www.un.org)

FRANCE

International Conference on Contemporary Research
ICCR-2026

FRANCE

4. www.stat.uz O'zbekiston Respublikasi Milliy Satatistika Qo'mitasi rasmiy sayti

